

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

Реферат по курсу
«Цифровая картография»

“Цифровые, электронные и компьютерные карт.
ЦМР реальных и абстрактных геополей. Геоэкоинформатика.”

Выполнила: студентка
307 группы
Леменкова П.

Москва - 2001

Карты - это пространственные образно-знаковые модели окружающего нас мира. *Картографическое изображение* – это математически определенное, уменьшенное, генерализованное условно-знаковое изображение Земли, показывающее размещение, свойства и связи различных природных объектов и социально-экономических явлений. Картографическими планами называются крупномасштабные изображения небольших участков местности, а географическими атласами - целенаправленные систематизированные собрания карт, целостные картографические произведения. В традиционной технологии карты, планы и атласы составляются, издаются и зачастую хранятся на бумажной основе.

В последнее время определилась устойчивая тенденция к применению и все более частому использованию новой "безбумажной" информационной технологии на основе системной компьютеризации путем создания и использования цифровых карт, применения геоинформационных технологий. Создание громадных уже в наше время фондов электронных карт – характерная черта картографии нашего времени.

При создании карт в процессе логико – математической обработки пространственной информации центральное место занимает математико-картографическое моделирование. Широкое использование цифровых технологий в тематическом картографировании – в том числе и экологическом - характерно для современного состояния картографической науки.

Моделирование — одно из наиболее распространенных в науке понятий. Первоначально словом "модель" обозначалась уменьшенная копия, а в последующем в широком смысле под моделью стали понимать любой образ (мысленный или условный: изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или явления ("оригинала" данной модели), используемой в качестве его "заместителя", "представителя", а моделирование трактуется как "одна из основных категорий теории познания: на идее моделирования базируется метод научного исследования — как теоретический (при котором используются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный.

В моделировании следует различать математическое и картографическое моделирование. Суть *математического моделирования* заключается в абстрагированном и упрощенном отображении действительности логико-математическими формулами, передающими в концентрированном виде сведения о структуре, взаимосвязях и динамике исследуемых географических явлений. Эти модели очищены от ненужных деталей и лишних подробностей ради ясности характеристик важнейших свойств и закономерностей. Абстрактность математической модели проявляется даже в характеристике конкретных свойств: в любой формуле указываются лишь величины тех или иных показателей, но не раскрывается их содержание.

Важная особенность математических методов, используемых при моделировании, состоит в невозможности их непосредственного восприятия и

использования для изучения действительности. – Это прежде всего отличает ЦМР от обычных карт.- Они применяются лишь в определенных формализованных абстракциях. Математические модели, по которым строятся ЦМР, способны хорошо отражать структуру, взаимосвязи и динамику наблюдаемых явлений. Именно математическое моделирование применяется при создании ЦМР. Продуктом же картографического моделирования является непосредственно карта.

Суть же *картографического моделирования* заключается в том, что любая карта представляет собой строго определенную модель, построенную по канонам математической картографии. Хотя на карте моделируемая действительность, так же как и в математической модели, передается в условной знаковой форме, но карта обладает свойством, которое отличает ее от математической модели, — она визуализирует территории. Именно это свойство обуславливает образную наглядность карт территории и объясняет многовековую традицию и разнообразие направлений использования карт в науке и практике. Карта не только абстрактная знаковая, но также аналоговая модель действительности. Это, пожалуй, основное отличие карт – как электронных, так и компьютерных - от ЦМР.

Несмотря на отличия математической и картографической моделей, именно математика послужила одной из важных причин возникновения и развития таких способов изображения, как картограмма или картодиаграмма, точечный или изолиний. Поэтому необходимо применять системный подход при изучении действительности – используя как математический, так и картографический методы моделирования. Математико – картографическая модель – как бы синтезирует математический и картографический элементы вместе. Современные компьютерные технологии позволяют оперативно обрабатывать и интерпретировать большие массивы картографических данных, аккумулированных в картах различного назначения, содержания и масштаба. Но для того, чтобы эффективно использовать все более возрастающий объем информации, необходимо использовать новейшие геоинформационные технологии, которые сочетают применение компьютеризованных программ математико-картографического моделирования и традиционных методов географической картографии.

В последнее время все более тесной стала связь между картографическим и аэрокосмическим методами исследований. Многие графические, картометрические, статистические определения и преобразования, разработанные применительно к картам, переносятся на аэро- и космические изображения. Здесь картографическое моделирование тесно смыкается с фотограмметрией и дешифрированием, которые обеспечивают геометрическое преобразование, привязку изображений, распознавание на снимках контуров объектов и др. Здесь уже имеется картографо-аэрокосмическое моделирование при совместном использовании карт, сканерных снимков и фотографических снимков.

При создании карт важную роль играют аэро – и космические снимки

как источник первичной информации. Снимок - это модель местности первой ступени абстрагирования, первичный документ для составления карт. Карта - модель реальной действительности, но следующей более высокой (второй) ступени абстрагирования. Отсюда картографирование - есть переход от одной модели местности – снимка- к другой модели - карте. Хотя и карта, и снимок представляют собой модели, но построены они по разным законам. Фотографические снимки, используемые обычно для получения плановой основы карт, это центральная проекция местности на плоскость, тогда как изображение на картах строится в ортогональной проекции. Кроме того, на снимках обычно присутствует множество искажений планового положения точек, не свойственных картам, и для их устранения требуется специальная геометрическая коррекция изображений. Карта рисуется с помощью графических символов - картографических знаков. При картографировании со снимка берется не вся, заложенная в нем информация, а только та ее часть, которая представляет интерес для карты данного содержания. Информация со снимка не просто переносится на карту в соответствующих условных знаках, но в процессе картографирования производится ее отбор, классификация, обобщение. Изображение на карте не такое многогранное, богатое деталями, как на снимке, но зато более четкое, ясное и выразительное. Благодаря присутствию условных обозначений содержание карты обычно понятно каждому специалисту и любому другому читателю. Объем информации, которую можно считать со снимка, напротив, в сильной мере зависит от знаний о местности, научной подготовленности и накопленного опыта дешифрирования. В картосоставительском производстве используются в основном визуальные методы дешифрирования снимков, несмотря на усиленные попытки автоматизировать этот процесс.

При автоматизированном анализе ДДЗ используются ЦМР, полученные в результате циф-рования горизонталей топографических карт, применения стереотопографического метода при обработки материалов аэрокосмической и наземной съемки. Метод составления ЦМР выбирается в зависимости от требуемой точности исследования, а сама модель должна быть построена по квадратной сетке узловых точек. Допускается пересчет нерегулярных ЦМР в регулярные с помощью известных интерполяционных алгоритмов. Обязательны сопоставимость плановой точности ЦМР и ДДЗ, их разрешающей способности и общая система координат.

Цифровые модели рельефа реальных и абстрактных геополей - это цифровая модель, представленная в виде закодированной в числовой форме пространственных координат x и y и аппликата z и других элементов содержания.

Модель в математике – это любое множество объектов, на котором определены те или иные данные. Цифровые модели рельефа (ЦМР) - это особый вид трехмерных математических моделей, который представляет отображение "рельефа" как реальных, так и абстрактных геополей (поверхностей). Цифровые

модели являются основой представления данных в автоматизированной картографии. Под цифровой моделью какого-то геометрического или географического объекта обычно понимают определенную форму представления исходных данных и способ их структурного описания, позволяющий восстанавливать объект с помощью интерполяции, аппроксимации или экстраполяции.

Как "рельеф" поверхности могут быть представлены не только реальный рельеф, но и различные другие показатели, например: температура, осадки, геофизические поля, загрязнители и т. д. Наиболее важные теоретические аспекты, которые относятся к цифровым моделям:

- *источники создания;*
- *методы создания (моделирования);*
- *способы хранения цифровых моделей в базе данных;*
- *использование;*
- *трансформация модели при изменении масштаба.*

Цифровые -модели рельефа (ЦМР)] и методы их количественного анализа широко применяются в ландшафтных исследованиях. Основной причиной внедрения в практику ландшафтных исследований методов этого анализа стало осознание того, что: для удовлетворительного дешифрирования изображений природных объектов, явлений и процессов не всегда достаточно одних ДДЗ; рельеф влияет на формирование изображения; геометрия земной поверхности определяет сложность распределения яркостных и спектральных характеристик ландшафта, что повышает вероятность появления ошибок при дешифрировании; учет априори известных связей между характеристиками рельефа и другими компонентами ландшафта позволяет существенно повышать качество тематического дешифрирования.

Геополя могут быть *непрерывными* и *дискретными*, но для обоих типов применяется дискретная форма представления исходных данных. Данные для цифровых моделей рельефа получают:

1. путем натуральных измерений,
2. дистанционного зондирования,
3. фотограмметрической (аналитической) обработки снимков,
4. карто- и морфометрических измерений и т. д.

В зависимости от формы представления данных ЦМР геополей можно разделить на три типа

- 1) с нерегулярным представлением точек по структурным линиям, профилям, центрам площадей, локальным точкам, случайным сеткам и т. п.;
- 2) с регулярным расположением точек на прямоугольных, треугольных и гексагональных сетках;

3) с изолинейным (уровневым) заданием точек, расположенных равномерно на изолиниях либо с учетом их кривизны.

Преимущество отдается, как правило, первому типу ЦМР из-за простоты их математической обработки и получения производных показателей. Эти модели имеют и недостатки. Главный недостаток - увеличение количества точек (в сравнении со вторым типом), которые необходимы для точного задания геополя.

I. Восстановление поверхности по ЦМР с нерегулярным представлением точек

Для того, чтобы было возможно восстановить поверхность по ЦМР имея лишь нерегулярную сеть точек требуется восстановить, т.е. интерполировать, поверхность путем пересчета сети на регулярную. Существует много методов, позволяющих решать эту задачу:

- Кригинга (*Kriging*)
 - Средневзвешенной интерполяции (*Invers distans to a power*)
 - Шеппарда (*Sheppard method*)
 - Ближайшего соседа (*Nearest neibough*)
 - Триангуляции (*Triangulation method*)
 - Полиномиальной регрессии (*Polinomial regression*)
 - Минимальной кривизны (*Minimum curvature*)
 - Радиальной интерполяции (*Radial basis function*),
- и многие другие.

Восстановление поверхности каждым из методов обладает своими особенностями:

1. Метод ближайшего соседа.

Данный метод основан на том, что все значения высот на определенном участке принимаются равными высоте ближайшей известной, поэтому горизонтали часто оказываются смещенными: две ближайших становятся слишком приближенными друг к другу, а следующая, наоборот, значительно удалена от них, но в то же время имеет рядом соседнюю горизонталь, и т.д. В результате, рисунок поверхности оказывается как бы ступенчатым: короткий резкий подъем вверх и, затем длинный пологий участок.

2. Метод полиномиальной регрессии.

Он характерен тем, что позволяет увидеть лишь общий, крайне обобщенный тренд поверхности: все горизонтали показаны прямыми, и по ним можно увидеть лишь, что местность имеет максимумы в определенных частях карты и, наоборот, минимальна в других. Метод в общем *предельно схематичен и обобщен.*

3-4. Методы минимальной кривизны и радиальной интерполяции.

Они тоже предоставляют лишь общее направление изменений поверхности, опуская подробности и детализацию рельефа. Эти методы применимы в тех случаях, когда имеется недостаточное количество точек с данными.

Метод радиальной интерполяции, хотя и показывает лишь общий тренд поверхности, но тем не менее, отображает основные черты местности: обычно четко видны детали рельефа: овраги и направление склонов.

Оба этих метода в общем показывают основные черты рельефа поверхности, И не дают выразительного рисунка рельефа.

5. Метод Шеппарда

Поверхность, восстановленная этим методом, как правило, *практически не отражает пластику рельефа*: совершенно невозможно различить отдельные формы рельефа, горизонтالي показывают слишком детальный рисунок рельефа, видно хаотическое «дрожание» линий. Можно сказать, что метод Шеппарда является как противоположность методу полиномиальной регрессии: если там есть недостаток информации, то здесь – «избыток».

6. Метод средневзвешенных расстояний.

Этот метод в общем хорошо отражает характер рельефа, т.к. проводит горизонтали независимо друг от друга, как в случае метода ближайшего соседа, и не отражает избыточный информационный шум, как метод Шеппарда. Характерная особенность этого метода: здесь совершенно не учитывается соседство других, далеко отстоящих точек. Этот метод хорошо применим для моделирования в случае плотно расположенных точек

7. Метод триангуляции.

Поверхность, восстановленная этим методом обычно оказывается очень рельефной и выразительной: очень аккуратно подчеркиваются малые формы рельефа, хорошо видны холмы и склоны, четко отображена бровка склона при спуске на низменность и показан плавный переход всех высотных ступеней. Этот метод позволяет учитывать и отображать все характерные точки и «пики» местности, поэтому получается хорошая рельефная картина местности. Интерполяция триангуляцией при условии равномерного расположения точек в точности моделирует действия человека при построении рельефа в горизонталях и вычислении высот точек и достигается наиболее привычная картина рельефа.

8. Метод кригинга.

Кригинг в качестве интерполяционной функции незаменим при расположении исходных точек с очень большой неоднородностью, например, в случае использования исходных данных, расположенных по профилям. Основные преимущества этого метода: четко прорисовывается характерный рисунок рельефа, там, где нет опорных точек - дорисовываются дополнительные горизонтали (по логике рельефа). Кригинг позволяет учесть эффект "самородка", когда в какой-либо из точек случайно возникают очень высокие значения. При учете этого эффекта кригинг превращается из интерполяционной функции в экстраполяционную. При моделировании методом *Кригинга* используется весовая функция, но вместо весов применяются специальные коэффициенты, получаемые по вариограмме. Вариограмма представляет собой экспериментальную кривую.

II. Восстановление поверхности по ЦМР с изолинейным заданием точек

Существует метод построения ЦМР *по изолиниям*: для каждой изолинии строятся плавные/сглаженные поверхности, которые опираются, в зависимости от метода, либо на две, либо на несколько соседних поверхностей. Затем происходит "сшивание" всех поверхностей с использованием полиномов. В отличие от методов построения ЦМР по точкам, здесь можно учитывать экстремумы поверхности даже при отсутствии точек, задающих их высоту в явном виде.

Для построения ЦМР используют различные программные средства. Существует набор специализированного программного обеспечения, созданного для получения и использования карт, созданных на основе ЦМР: в основном, для этих целей применяют такие программные продукты как SURFER (Golden SOFTWARE) и MAG (МГУ им.М.В.Ломоносова). Данные пакеты предназначены для построения трехмерных моделей какого-либо показателя. Модель представляется в виде функции от двух переменных, в качестве которых могут выступать, например, координаты. В качестве аппликаты выступают значения показателя в данной точке, причем это значение может быть как измеренным, так и спрогнозированным. Эти два пакета имеют как общие положения, так и некоторые различия. (Так, например, SURFER работает в среде Windows, а MAG - нет). Оба программных средства строят модели как по регулярной, так и по нерегулярной сети точек. Отличается набор методов построения. В пакете MAG используется пять основных методов:

- интерполяция на основе *триангуляции Делоне*;
- интерполяция с помощью *аналитических сплайнов*;
- *обобщенная средневзвешенная интерполяция*;
- *кусочно-полиномиальное сглаживание*
- *кригинг*.

SURFER также использует помимо этих методов *метод минимальной кривизны поверхности* и *ближайшего соседа*. При использовании кригинга проявляется преимущество MAGa. С другой стороны, SURFER позволяет самому пользователю задавать функцию модели.

Выбор метода построения зависит от конкретной цели исследования. Если необходимо проследить каждый "всплеск", например, загрязнения, нельзя использовать сглаживающие методы, следует обратиться к методу триангуляции. А если, наоборот, необходимо увидеть" общий тренд, направление распространения какого-либо процесса, то нужно воспользоваться методами средневзвешенной интерполяции, минимальной кривизны поверхности или полиномиальной регрессии.

Оба пакета обладают возможностью работы с цифровыми моделями, но SURFER обладает рядом дополнительных преимуществ: 1) в пакете можно выводить данные о модели вдоль заданного направления, статистические данные (например, отклонение значений цифровой модели от исходных

данных), 2) показывать градиенты изменения характеристик модели, 3) строить профиль модели, 4) накладывать на изображение опорные точки с заданным диапазоном значений, 5) проводить аналитическую отмывку рельефа. Но зато в пакете MAG заложена возможность построения цифровой модели по изолиниям. Поэтому нужно сочетать использование обеих программ, причем применять их в тех ситуациях, где они дают лучшие результаты.

Цифровые модели рельефа применяются в разных направлениях научных исследований и областях практики, при изучении динамики сложных природных явлений (снежные лавины, сели, оползни, камнепады, развитие различных форм эрозии). Автоматизированное составление карт углов наклона применяют для целей проектирования, при строительстве, в сельском хозяйстве, присъемке шельфа. ЦМР применяют также для построения морфометрических карт, использующихся при различных экологических исследованиях.

Под *цифровой картой* обычно понимают цифровую запись в памяти ЭВМ картографической информации о местности (территориальных объектах, различных природных и социально-экономических процессах и явлениях) в необходимых кодах, структурах, форматах и системах исчисления. Другими словами - это цифровая модель местности, созданная на соответствующей математической основе, в выбранной проекции и номенклатурной разграфке, принятых для карт определенного назначения и тематического содержания, и удовлетворяющая требованиям по содержанию, точности и надежности. Т.е., например по отношению к листу топографической карты, цифровая карта содержит дискретную, целенаправленно генерализованную цифровую запись его содержания. Поэтому во многих случаях использование цифровой карты для решения разных научных задач затруднительно.

Цифровая карта является самым важным (и, как правило, самым дорогостоящим) компонентом ГИС. От ее качества зависит правильная работа всей системы в целом. Обеспечение выполнения определенных качественных параметров может значительно увеличить стоимость карты, поэтому необходимо обоснованно выбирать структуру карты, ориентируясь в первую очередь на задачи, стоящие перед конкретной ГИС.

Цифровые карты представляют собой гибкий инструмент моделирования окружающей среды. И для оценки степени применимости цифровой карты при решении определенных задач необходимо учитывать их специфику, требования к точности решений (или выводов), которые предполагается получить. Все необходимые сведения для такой оценки желательно иметь в техническом задании на создание ГИС, составлению которого следует уделять самое пристальное внимание.

О качестве цифровой карты можно судить на основе показателей, присущих большинству цифровых карт. Все требования по качеству цифровых карт можно разделить на две категории.

Первая - *общие требования традиционной картографии*, как если бы цифровая карта применялась только в качестве подложки или по ней проводились бы только картометрические измерения (вычисление длин,

площадей, углов, координат):

- корректность системы идентификации объектов;
- «гладкость», точность векторизации и метрическая информативность;
- уровень деформации исходного материала;
- однородность правил формирования модели цифровой карты.

Ко второй категории относятся *специальные требования, присущие цифровым картам как моделям местности:*

- соблюдение топологических отношений
- точная передача формы объектов;
- учет логики взаимного расположения объектов.

Электронные карты получают путем преобразования цифровых с помощью современных средств машинной графики и визуализации закодированных цифровых картографических данных, включая и семантику, на экране дисплея (монитора).

Процесс получения цифровых карт ограничен, а электронных - во многом интерактивен, т.е. картограф может дополнить содержание цифровых карт в соответствии с целями и задачами использования электронных. Картограф не только применит к цифровой карте необходимую систему условных знаков (легенду) с учетом возможностей современного компьютерного дизайна, но и заложит возможности ее дальнейшего использования.

Существует множество определений понятия электронной карты: можно ее охарактеризовать как цифровую карту, визуализированную с использованием программных и технических средств в принятой системе условных знаков, предназначенную для отображения и анализа, а также решения задач с использованием дополнительной информации. Электронная карта – это программно-управляемое картографическое изображение, визуализированное с использованием программных и технических средств в принятой для карт проекции и системе условных знаков. Можно также сказать, что это один из видов выходной продукции ГИС, представляемый в виде изображения на экране дисплея компьютера. Исходный материал для создания электронной карты – цифровая карта. Для перевода цифровой карты в электронную необходимо привлекать различные средства визуализации информации – ГИС – пакеты, применяемые для решения задач в области нефти и газа, связи, банковских услуг, транспорта, экологии, торговли недвижимостью, практически во всех отраслях практической и хозяйственной деятельности и экономики.

Но не все задачи можно решить с помощью создания и использования электронных карт; часто нужно получить их копии на бумажном или другом носителе (например, пластиковом). Такие копии и получили название компьютерных карт, они являются результатом тиражирования в одном или многих экземплярах электронных карт с помощью современных высококачественных периферийных устройств вывода - лазерных или струйных принтеров, имеющие высокое графическое разрешение.

Компьютерная карта - это не копия электронной в точном смысле этого

слова; до окончательной готовности надо провести некоторые операции. Прежде всего, это выбор определенного масштаба и компоновки карты. Если в электронной форме эти компоненты могут быть легко изменены, то при изготовлении бумажной копии нужно согласовать их с форматом листа, назначением карты, формой отображаемой территории и т. д. То же может быть отнесено и к отбору наносимой информации, так как компьютерная карта, в отличие от электронной, не меняет своего содержания по мере подключения/отключения различных слоев. При оформлении компьютерной карты важной задачей является согласование изображения условных знаков, типов линий, цветов с особенностями восприятия их глазом человека и возможностями применяемых устройств вывода.

Средства вывода, применяемые для визуализации электронных карт, - это принтеры и плоттеры (плоттерами – это перьевые графопостроители, и принтеры большого формата). Самым распространенным средством вывода являются принтеры, которые различаются по способу печати (матричные, струйные и лазерные), по цветности (цветные и черно-белые) и по разрешению.

Матричные принтеры воспроизводят изображение с помощью матрицы тонких игл, которые ударяют по бумаге через специальную красящую ленту. Некоторые могут производить цветную печать при использовании цветных красящих лент. Цветные матричные принтеры широкого распространения не получили. В картографии матричные принтеры применяются только для распечатки рабочих текстов и черновых изображений из-за низкого качества получаемой картографической продукции и небольшой скорости печати.

Струйные принтеры - черно-белые и цветные - представляют собой наиболее распространенный класс средств вывода. Они характеризуются очень высоким качеством печати. Принцип их работы основан на "набрызгивании" на бумагу микрокапель специальных чернил через ряд сопел. В картографии струйные принтеры (особенно цветные) могут применяться практически для всех видов работ. Обеспечивая почти полиграфическое качество печатной продукции, они обладают одним существенным недостатком - требуют защиты готовых картографических произведений от попадания влаги, например, путем ламинирования.

Лазерные принтеры обеспечивают такое же качество печати, как и струйные, но характеризуются более высокой скоростью печати. Изображение формируется за счет электростатического притягивания частиц тонера к местам, наэлектризованным лазерным лучом. Главное преимущество лазерных принтеров (перед струйными) заключается в том, что не требуется особой защиты печатной продукции от влаги.

В целом цифровая картография, цифровые электронные карты служат основой для функционирования и развития геоинформационных систем (ГИС) различных уровней и тематической направленности, включая геоэкологические информационные системы (ЭкоГИС), которые сейчас особенно необходимы.

В последнее время оформилась новая научная дисциплина, синтезирующая две, в свою очередь, новые отрасли науки и практики –

геоинформатику и геоэкологию – *геоэкоинформатика*.

Как известно, *экология* – это научная дисциплина, изучающая общие законы функционирования экосистем различного иерархического уровня. Недавно оформилась новая дисциплина - *геоэкология*. Геоэкология - комплексная наука, исследующая влияние природных и антропогенных компонентов геосистем на среду обитания живых существ, включая и человека.

Информатика предназначена для автоматического сбора, накопления, переработки и представления информации о природе и обществе; суть *геоинформационной проблематики* состоит в автоматическом или автоматизированном

пространственно-временном моделировании информационных потоков природной среды (в том числе и географической, геологической). *Геоинформатика* - синтез картографии и информатики; *геоинформатика* располагает возможностями как анализа геосистем. Поэтому ГИС-технологии особенно подходят для геоэкологических исследований. Именно поэтому в последнее время сформированию новое направление - геоэкоинформатика. Сейчас геоинформационные методы активно применяются в практике геоэкологических работ.

Геоэкоинформатика реализует сбор, накопление и переработку информации о природе и обществе при решении тех или иных экологических задач. В ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего развития *геоэкоинформатики* путем углубления процесса геоинформатизации геоэкологических исследований.

Синтез экологической и информационной составляющих геоэкологии и геоинформатики на базе цифровых и электронных карт, а также ГИС-технологии приводит к формированию геоэкоинформатики как нового интегрированного научного направления. Для информационного обеспечения решения различных экологических задач, в том числе экологической безопасности и охраны окружающей среды, необходимо собрать, сохранить, обработать и интерпретировать разнообразные геоэкологические данные.

Важнейшую часть цифровой картографической информации для геоэкоинформатики составляют *цифровые модели «рельефа»* как реальных (рельеф земной поверхности, пластов земных недр и др.), так и абстрактных (показатели загрязнения, количественные экологические характеристики и т.п.) геополей. Под цифровой моделью рельефа изучаемого объекта в данном случае подразумевается его

- *логико-математическое описание в цифровом виде*, включая заданную форму представления исходных данных
- *взаимосвязь и структура данных*
- *метод восстановления* (интерполяция, аппроксимация или экстраполяция) *рельефа по его цифровым данным*

Суть геоэкоинформатики *состоит в преобразовании геоэкологических данных в информацию* путем цифрового моделирования, создания и использования компьютерных геоэкологических карт с применением ГИС-

технологий: это определяет ее как одно из самых актуальных научно-практических направлений.

Сейчас в основном применяют новую эффективную технологию компьютерного геоэкологического картографирования, основными процессами которой являются:

1. подготовка исходных картографических материалов;
2. цифрование, обработка и редактирование цифровой картографической информации;
3. формирование картографических изображений для их хранения в архиве и выдачи их по запросам.

Цифрование исходных материалов может проводиться с использованием векторного устройства ввода (дигитайзера) или растрового (сканера). В разных случаях применяют либо сканер, либо дигитайзер, в зависимости от ситуации: при необходимости ввода в компьютер большого массива информации оптимальным средством будет сканер, позволяющий увеличить точность и качество ввода путем визуального контроля. Но сканер должен удовлетворять требованиям картографической точности, обеспечивая возможность цифрования картографических изображений больших линейных размеров, и к тому же для работы с растровым изображением необходим современный компьютер с мощной оперативной памятью и большой емкостью жесткого диска.

Цифровые модели рельефа активно применяются в геоэкологическом картографировании, т.к. рельеф – пожалуй, наиболее определяющий фактор в геоэкосистемах, прямо влияющий на распределение как осадков, так и загрязняющих веществ. В экологической системе, охватывающей все объекты и явления природной и антропогенной среды и их взаимодействия, рельеф выполняет важные функции, распределяя свет, тепло, влагу, обеспечивая тип функционирования и состояния экосистем.

Пространственная организация структуры территории во многом определяется *вещественно-энергетическими потоками* (геопотоками), как вертикальными (между различными природными компонентами), так и горизонтальными, или латеральными (между самими экосистемами). Перемещение вещества и энергии внутри экосистем контролируется именно рельефом, что и ставит его на ведущее место среди всех экологических факторов.

Таким образом, рельеф, являясь распределителем вещества и энергии, оказывает влияние на все компоненты экосистемы, пронизывает всю экосистему в целом. Отсюда следует, что рельеф (его особенности и происхождение) обязан входить в круг объектов геоэкологических исследований. Сейчас сформировалось новое прикладное направление в геоморфологии – экологическая геоморфология, которая изучает влияние рельефа, процессов рельефообразования и их комплексов на жизнь живых организмов, включая человека, на их здоровье и жизнедеятельность.

Велико использование ЦМР при работе с данными дистанционного

зондирования (ДДЗ). К основным направлениям интегрированного анализа ДДЗ и ЦМР относятся оптимизация дешифрирования изображений природных объектов, явлений и процессов; исследование влияния рельефа на свойства других компонентов ландшафта; изучение и корректировка топографического эффекта, под которым понимается различие значений сигналов, отражаемых наклонными и горизонтальными участками поверхности, т.е. функция ориентации участков поверхности относительно источника излучения и приемника отраженного электромагнитного потока; трансформирование снимков. При анализе ДДЗ применяются цифровые модели высоты, крутизны, экспозиции склонов, кривизны земной поверхности. Эти топографические характеристики локальны. Их значения определяются в результате анализа высоты малой окрестности каждой точки поверхности. Использование цифровых моделей локальных топографических величин связано с тем, что последние определяют ряд процессов, влияющих на развитие ландшафта, и фиксируют некоторые геологические структуры.

При изучении геоморфологических характеристик различных участков земной поверхности велика роль пространственных методов, когда основная информация об интересующем районе представлена стереопарой его плоских фотографических или сканерных изображений, численные характеристики рельефа получают при обработке стереопар фотограмметрическим методом.

При геоэкологических исследованиях необходимо согласовывать разностороннюю и разнокачественную информацию об объектах природы:

- картографических материалах разных проекций и масштабов,
- цифровые источники
- снимки, графические и другие источники.

Эта возможно при использовании ГИС-технологий, которые дают возможность сводить все доступные материалы в единую систему и обладают большой наглядностью.

Геоинформационная система (ГИС) - это автоматизированная система сбора, хранения, анализа, интерпретации и представления информации по географической оболочке и геологической среде в целом или отдельным составляющим их компонентам.

В качестве средств анализа и интерпретации в ГИС используется широкий спектр математических моделей, в том числе и специально предназначенных для оперирования ЦМР. На основе использования ГИС в картографии развилось отдельное направление - *"геоинформационное картографирование"*.

Для обеспечения геоэкологических исследований полной информацией о таком важном компоненте экосистемы, как рельеф необходимо создание *геоморфологической геоинформационной системы*.

Дистанционное зондирование Земли обеспечивает уникальные возможности оперативного сбора данных по состоянию природной среды в любом масштабе и с высоким пространственным и временным разрешением. Специфика использования материалов аэрокосмических съемок связана с получением информации из дешифрирования дистанционных материалов, которые

содержат информацию о всех (геологических, географических, сельскохозяйственных, экологических и т.п.) параметрах природной среды.

Решение этой задачи возможно только на базе автоматизированных технологий тематической обработки видеоинформации и использования новейших компьютерных методов обработки информации и в первую очередь с использованием ГИС-технологий.

В последнее время расширяется область применения ГИС, происходит заметная техническая и технологическая модернизация, которая позволила еще шире использовать материалы ДЗ, расширить объемы баз данных, перейти на использование персональных компьютеров и сетей ЭВМ, глобальных баз данных, баз знаний и экспертных систем.

Применение новых информационных технологий и нетрадиционных (космических) источников информации для составления, анализа и интерпретации тематических карт стало настоятельной необходимостью при научных исследованиях. Длительное время, развитие технологии тематической картографии и прогнозирования природных и техногенных явлений шло экстенсивным путем за счет привлечения новых источников косвенных сведений об объектах картографирования и прогнозирования. Но теперь наметилась четкая тенденция ко все более широкому использованию ГИС – технологий, цифровых, электронных и компьютерных карт, причем успешной работе ГИС способствует важная роль снимков.

ГИС-технологии позволяют оперативно вести обработку изображений, соединять результаты обработки между собой, а также с той информацией, которая имеется в базах и банках знаний ГИС, создавать новые тематические карты оригинального содержания. Автоматизированные способы создания и использования карт на основе ГИС называют геоинформационным картографированием.

Совершенствование тематических карт, возможность взаимосвязанного анализа разновременных карт и карт различной тематики, развитие теоретических основ географии (совершенствование географических моделей) расширяет возможности успешного использования ГИС-технологии.

Ниже перечислены некоторые из преимуществ карт, составленных с использованием снимков на основе ГИС – технологий:

- С появлением космических снимков резко возросли возможности изучения динамики многих географических процессов и явлений, причем не только быстротечных, но и таких, где смена фаз развития явлений длится веками. Возможность наблюдения за динамикой быстротечных процессов при наличии частых повторных съемок и создаваемых по ним оперативных карт очевидна.
- Кроме того, расширился спектр инвентаризационных и оценочных карт (карты использования земель, состояния пастбищной растительности, лесов и т.д.).
- Содержание карт стало более достоверным и отвечающим современному состоянию.

- Стало возможным проводить изучение и картографирование природных ресурсов комплексно. То есть, открылась возможность составлять одновременно на одну и ту же территорию не одну или несколько, а сразу целую серию разнообразных по тематике карт. Эти карты, составленные на единой фотооснове, стали лучше сопряжены друг с другом в контурной части и по содержанию. Такие серии карт могут охватывать области физической и социально-экономической географии в их взаимосвязи.
- Рисунок изображения на снимках представляет собой объективное отражение действительности. Снимки, так же как собранные в поле материалы, относятся к первичным источникам информации, на них отсутствует субъективизм, который имеет место на картах, в статистических данных и др. Хотя изображение местности на снимках имеет свои особенности и искажения, но они известны и могут быть учтены;
- Стало возможным изучать непосредственно по снимку территорий различных уровней; можно окинуть взглядом территории каждого уровня и благодаря этому обнаружить крупные черты их устройства, которые ранее с помощью аэрофотоснимков (до возникновения космических снимков) уловить не удавалось, увидеть и правильно отразить на картах рисунок распространения явления;
- Снимки дают непрерывное изображение местности, по которому можно получать данные о каждой точке изобразившейся территории. В противоположность статистическим и ряду картографических источников, преимущественно социально-экономического характера, которые дают характеристику территории в заранее заданных границах.

Т.о., космические снимки представляют собой уникальную основу для объединения исследований, проводящихся в различных отраслях географии и опирающихся на источники информации разного типа. Такая возможность особенно важна для успешного решения крайне многогранных и сложных экологических проблем.

Новые технологии, кроме того, позволяют переводить ранее созданные бумажные карты в цифровую форму и обновлять их на базе современных космических снимков с помощью автоматизированных картографических систем. Для этой цели используют сканерные космические снимки, как наиболее пригодные для автоматизированной обработки.

Таким образом, космические снимки, с одной стороны, служат источником для совершенствования карт, созданных на основе ГИС – технологий, а с другой – присутствуют в Гис как первоисточник для изучения динамики.

Географическое исследование начинается с создания карты, т.к. на ней зафиксирован исходный уровень знаний, и заканчивается созданием карты, на которой фиксируется новый уровень знаний. От того, насколько совершенна

будет вновь созданная карта, зависит эффективность ее использования для дальнейших исследований.

Достижения в географической науке самым непосредственным образом зависят от степени совершенства географических карт, а последняя - от доступности необходимой информации, которая повышается с увеличением компьютеризации, созданием и использованием цифровых, электронных и компьютерных карт на основе ЦМР и с привлечением ДДЗ.